

SUN'IY INTELEKT VA INSON TARJIMASI O'RTASIDAGI FARQLAR

Tursunova Durdona

Qarshi davlat universiteti

Tarjima nazariyasi va amaliyoti

2-kurs talabasi

durdonatursunova0420@mail.ru

Ilmiy rahbar: Yuldoshev D.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18044211>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-dekabr 2025 yil

Ma'qullandi: 21-dekabr 2025 yil

Nashr qilindi: 24-dekabr 2025 yil

KEY WORDS

sun'iy intellekt, mashina tarjimasi, inson tarjimasi, avtomatik tarjima, kontekstual tushunish, madaniy nozikliklar, semantik aniqlik, pragmatik ma'no, tarjima sifati.

ABSTRACT

Ushbu maqolada sun'iy intellekt yordamida amalga oshiriladigan tarjima jarayonlari bilan inson tarjimasi o'rtasidagi asosiy farqlar tahlil qilingan. Tadqiqotda AI tarjimasining tezkorligi, katta hajmdagi matnlarni qayta ishlash imkoniyati va texnik aniqligi kabi afzalliklari ko'rsatib o'tiladi. Shuningdek, uning kontekstni yetarli darajada his qilmasligi, madaniy nozikliklar va pragmatik ma'nolarni to'g'ri aks ettira olmasligi kabi cheklovlari muhokama qilinadi. Inson tarjimasi esa matnning maqsadi, uslubi va madaniy kontekstini chuqur anglashga asoslangani, ijodiy va moslashtirilgan tarjima yaratishi bilan ajralib turishi ta'kidlanadi. Maqola yakunida ikkala yondashuvning afzallik va kamchiliklari solishtirilib, zamonaviy tarjima jarayonida ularning optimal qo'llanilishiga oid xulosalar beriladi.

Kirish.

Sun'iy intellekt nima va u bilan bog'liq xatoliklar

Sun'iy intellekt — informatikaning alohida sohasi bo'lib, odatda inson ongi bilan bog'liq imkoniyatlar: tilni tushunish, o'rgatish, muhokama qilish, masalani yechish, tarjima va shu kabi imkoniyatlarga ega kompyuter tizimlarini yaratish bilan shug'ullanadi. Hozirda sun'iy intellekt turli amallarni bajarishga mo'ljallangan algoritm hamda dasturiy tizimlardan iborat va u inson ongi bajarishi mumkin bo'lgan bir qancha vazifalarning uddasidan chiqa oladi. So'nggi yillarda sun'iy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi tarjima sohasida ham tub o'zgarishlarni yuzaga keltirdi. Avvallari faqat inson tarjimonlar tomonidan bajarilgan murakkab va mas'uliyatli ishlar bugungi kunda mashina tarjima tizimlari yordamida qisqa vaqt ichida amalga oshirilmoqda. Google Translate, DeepL va boshqa sun'iy intellektga asoslangan dasturlar turli tillar o'rtasidagi til to'siqlarini bartaraf etishda muhim vositaga aylanib bormoqda. Sun'iy intellekt matnlarni, badiiy asarlarni tarjima qilishda ba'zi bir asosiy muammolarga yo'l qo'yadi va ularni birma bir ko'rib chiqamiz va shu bilan birga inson tomonidan qilingan tarjima orqali solishtirib o'tamiz.

Birinchi asosiy muammo-madaniy konteksni hisobga olmasligi.

Albatta sun'iy intellekt tarjima qilayotganda har bir tilning madaniy jihatlarini hisobga olmasligi tabiiy hol. Chunki har bir davlatning o'ziga xos madaniyati va madaniyatiga oid so'zlari bor va ularni tarjima qilayotgan paytda ikki tilning ham madaniyatini va madaniyatga bog'liq so'zlarni o'rganish va unga mos ekvivalent toppish ham kerak. Bunday jihatda sun'iy intellekt

shunchaki o'sha so'zni lug'atdagi birinchi tarjimasini berib ketadi. Lekin ko'p xollarda konteksga qarab lug'atdan aynan o'sha so'zni mos tarjimasini qidirish kerak bo'ladi. Qisqa qilib aytadigan bo'lsam madaniy so'zlarga boy asarlarni sun'iy intellektda tarjima qilib bo'lmaydi, chunki madaniy jihatdan so'zlarni o'rganib tarjima qilish kerak. Va bu o'rganishlar faqat insonga xos, ancha izlanib madaniy so'zlarni mos tarjima qilgan holda u tildan bu tilga ekvivalent orqali olib berish mumkin va ba'zida tarjima qilib bo'lmaydigan madaniyatga xos so'zlarni iqtibos orqali ma'nosini yozib "translitiratsiya" qilib olib berish mumkin. Bunga misol qilib inson tomonidan va sun'iy intellekt tomonidan tarjima qilingan madaniyatga oid gapni ko'rishimiz mumkin:

English: "I am fine"

SI: "Men yaxshiman"

Inson tarjimasini: "Xudoga shukur yaxshiman" (konteksga qarab)

Ko'rib turganizdek, sun'iy intellekt gapni to'gridan-tog'ri (word for word) tarjima qilgan, ammo, inson tarjima qilgan gapni o'qiydigan bo'lsak, o'zbek madaniyatiga xos va bu so'z ("xudoga shukur") odatiy so'z sanalgani uchun ham uni odatiy nutqda juda ko'p qo'llaymiz va ushbu tarjimada inson tarjimasini mos tarjima qilingan.

Keyingi muammolardan biri-iboralar bilan bog'liq xatolik.

Sun'iy intellekt va inson orasidagi iboralar bilan bog'liq xatoliklar ham bo'lishi tabiiy hol. Sun'iy intellekt asosan, deyarli har doim iborani ibora tarzda emas, balki shuncaki so'zma so'z tarjima qilib qo'yadi. Har qanday badiiy asarda kelishidan qat'iy nazar iboraviy so'zlarni to'gridan to'g'ri olib beradi. Misol qilib aytadigan bo'lsak, oddiy "kick the bucket" iborasini sun'iy intellekt "chelakni tepmoq" deb tarjima qiladi, ammo, buning iboraviy tarjimasini "vafot etmoq" tarzda tarjima qiladi. Aslini olganda, bunday shakldagi iboralar o'zbek tilida ham ingliz tilida ham juda ko'p va bularni oddiy so'zma so'z tarjima qilib bo'lmaydi. Bir tildagi iborani boshqa tilga tarjima qilayotgan o'sha tildagi iboralar bilan ekvivalent topgan holda va albatta kontekstni ham inobatga olib tarjima qilish kerak bo'ladi. Va undan tashqari butun boshli gapni oladigan bo'lsak va unda ibora qo'llanilgan bo'lsa, misol uchun:

English: It's raining cats and dogs.

SI tarjimasini: Mushuklar va itlar yog'ayapti.

Inson tarjimasini: Juda kuchli yomg'ir yog'ayapti.

Ushbu gapda ko'rib turganizdek, idiomatik gapni sun'iy intellekt so'zma so'z tarjima qilgan lekin buni so'zma so'z emas balki, ibora tarzda tarjima qilish kerak bo'ladi. Deyarli barcha sun'iy intellekt tizimlari iborani kontekstni tushunmasdan, so'zma-so'z tarjima qiladi va bu esa badiiy asarlarda uchragan gaplarni xuddi shunday holatda tarjima qilinsa katta xatoga uchragan hisoblanadi. Aytib o'tish kerakki, badiiy va madaniy xususiyatlarni to'g'ri aks ettirish. Har bir til o'ziga xos madaniyatni ifodalaydi. Masalan, ingliz tilidagi "break the ice" iborasi bevosita tarjima qilinsa, "muzni sindirish" bo'ladi, ammo aslida u "suhbatni boshlash" degan ma'no ni anglatadi. Inson tarjimoni bunday iboralarni mos kontekstda izohlab, ma'nodosh ekvivalentini tanlay oladi. Shu orqali u matnni nafaqat lingvistik, balki madaniy jihatdan ham moslashtiradi. Bundan tashqari, inson tarjimoni uslubiy uyg'unlikka ham katta e'tibor beradi. Masalan, ilmiy maqolani tarjima qilayotganda rasmiy-terminologik uslub saqlanadi, badiiy asarda esa obrazlilik va hissiyotlar ko'proq aks ettiriladi. Jurnalistika yoki publitsistika matnida esa o'quvchiga ta'sirchanlik muhim bo'ladi. Har bir uslubning o'z qoidalari bor va inson tarjimoni ularni chuqur anglab, tarjima jarayonidat o'g'ri qo'llay oladi.

Sun'iy intellekt va inson tarjimasini o'rtasida pragmatik xatolar

Aslida pragmatika nima bilan shug'ullanadi va unda qanday xatoliklar uchraydi? Pragmatika-tilshunoslikning gap qanday aytilgani emas, balki qanday vaziyatda, kim tomonidan, kimga va nima maqsadda aytilganini o'rganadigan sohadir. Pragmatika- nutq ishtirokchilari (yosh, yaqinlik, mavqe), vaziyatni (rasmiy yoki norasmiy), maqsadini (iltimos, buyruq, maslahat, kinoya), madaniyatni va kontekstni tahlil qiladi. Pragmatik xato- bu nutq yoki tarjimada grammatik va lug'aviy ma'no to'g'ri bo'lsa ham, gapning kommunikativ vazifasi, vaziyat, ijtimoiy munosabat, madaniy kontekst yoki nutq ohangiga mos kelmasligi natijasida yuzaga

keladigan xatodir, ya'ni til jihatdan to'g'ri, lekin muloqot jihatdan noto'g'ri. Tarjimada pragmatic xato – so'zlar to'g'ri, lekin maqsad noto'g'ri yetkaziladi. Bularga misol qilib shuni aytadigan bo'lsam:

English: Close the door.

SI tarjimasi: Eshikni yop.

Inson tarjimasi: Iltimos, eshikni yopib yubora olasizmi?

Ko'rib turganingizdek ushbu gapping tarjimasida "eshikni yopib yubora olasizmi" shaklda ushbu gapda haddan tashqari ortiqcha buyruq emas konteksga qarab muloyimlikni ishlatish mumkin tarjima qilish jarayonida. "Iltimos" so'zining qo'shilishi esa, shunchaki gapping bo'yoqdorligini oshirish maqsadida, ya'ni yanada muloyimlik ohangini berish uchun ishlatilgan. Ushbu tarjimada konteksga qarab tarjima qiladigan bo'lsak asosiy (orginal) matnda "iltimos (please)" so'zi ishlatilmagan bo'lsada tarjima jarayonida "addition" orqali tarjimini bo'yoqdorroq qilish maqsadida tarjima qilish mumkin (albatta konteksga qaraladi, chunki konteks jahl va qo'pol tarzda boshlangan va shu xolatda davom etadigan bo'lsa uni shuncaki "eshikni yop!" tarzda tarjima qilishimiz ham mumkin).

Sun'iy intellekt orqali pragmatikaga oid gaplarni tarjima qilishda o'quvchi ushbu tarjimasi noto'g'ri tushinishi, muloqotda sovuqqonlikni ko'rishi, tarjima sifatining pasayishi kabi sabablar orqali tarjimini xato deb o'ylashi mumkin. Va bunday vaziyatlarda gaplarni ko'rib konteksga mos yoki mos emasligini tekshirish kerak.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt va inson tarjimasi o'rtasidagi farqlar ularning vazifani bajarish usuli, natijaning sifati hamda qo'llanish sohalarida yaqqol ko'zga tashlanadi. Sun'iy intellektga asoslangan tarjima tizimlari tezkorligi, qulayligi va katta hajmdagi matnlarni qisqa vaqt ichida qayta ishlash imkoniyati bilan ajralib turadi. Ular kundalik muloqot, texnik hujjatlar yoki umumiy mazmundagi matnlarni tushinishda samarali bo'lib, vaqt va mablag'ni tejashga xizmat qiladi. Biroq sun'iy intellekt tilning nozik jihatlari, ko'chma ma'nolar, iboralar, madaniy va milliy xususiyatlar hamda emotsional ohangni har doim ham to'liq va aniq ifodalay olmaydi. Inson tarjimoni esa tilni nafaqat grammatik jihatdan, balki madaniy, ijtimoiy va psixologik kontekstda ham chuqur anglaydi. U matn muallifining niyati, uslubi va hissiy holatini hisobga olgan holda tarjimini tabiiy va tushunarli shaklda yetkazishga qodir. Ayniqsa, badiiy, publitsistik yoki rasmiy-diplomatik matnlarni tarjima qilishda inson omilining ahamiyati katta bo'lib qolmoqda. Shu bilan birga, inson tarjimasi ko'proq vaqt, tajriba va mehnat talab qilishi sababli ayrim holatlarda cheklangan bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Munday, J. & Faiers, A. (2016). The Routledge Handbook of Translation Studies. Routledge.
2. Gambier, Y. & Doorslaer, L. van (2016). Handbook of Translation Studies. John Benjamins.
3. Venuti, L. (2012). The Translation Studies Reader. Routledge.
4. Bassnett, S. (2014). Translation Studies. Routledge.
5. Koller, W. (1995). Basic Issues in Translation Studies. In Target (Vol. 7). John Benjamins.
6. European Commission — Machine Translation Report.
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/translation_report.pdf
(Maqolada sun'iy intellekt tarjima tizimlari bo'yicha rasmiy hisobot sifatida)
7. UNESCO — The Role of AI in Translation.
<https://unesco.org/ai-translation>
(Sun'iy intellekt tarjimada ta'lim va madaniyat sohalarida)
8. Google AI Blog — Neural Machine Translation.

<https://ai.googleblog.com/2016/09/advances-and-challenges-in-neural-machine.html>

(Google'ning NMT modeli haqida rasmiy blog posti)

9. Бобошев, Ш. (2020). Tarjima nazariyasi va amaliyoti. Toshkent: Fan.

10. Пулатова, Н. (2023). 'Inson tarjimasi va sun'iy intellekt tarjimasining samaradorligi', Tilshunoslik bo'yicha ilmiy maqola, 10(1), pp. 45-58.

INNOVATIVE
ACADEMY